

Изучение состава питательной среды на процесс культивирования аскомицета *Penicillium chrysogenum* и биосинтез пенициллина

Мендуга Эмини Жоржетт, магистрант
Темнов Михаил Сергеевич, кандидат технических наук, доцент
Тамбовский государственный технический университет

Аннотация. Цель работы - проведение экспериментальных исследований процесса культивирования *Penicillium chrysogenum*. Было установлено, что для получения пенициллина аскомицета *Penicillium chrysogenum* (781 мкг/мл на 5 сутки культивирования) можно рекомендовать питательную среду, содержащую 32.84 г углерода, 0.95 г/л фосфора и 1,6 г/л азота.

Ключевые слова: культивирование, биомасса, аскомицеты, *Penicillium chrysogenum*.

Study of the influence of three factors of the culture medium for the production of penicillin by *Penicillium chrysogenum*

Mendouga Emini Georgette, undergraduate student
Temnov Mikhail S., candidate of technical Sciences, associate Professor
Tambov State Technical University

Abstract. The objective was to conduct experimental studies of the cultivation process of *Penicillium chrysogenum*. It was found that for the production of penicillin ascomycete *Penicillium chrysogenum* (781 mcg/ml on the 5th day of cultivation), a nutrient medium containing 32.84 g of carbon, 0.95 g/l of phosphorus and 1.6 g / l of nitrogen can be recommended.

Keywords: cultivation, biomass, ascomycetes, *Penicillium chrysogenum*.

Материалы и методы

В качестве продуцента пенициллина использовали штамм *Penicillium Chrysogenum*, который был получен в лаборатории кафедры ТОПХПФГБОУ ВО «ТГТУ».

Условия культивирования

Штамм выращивали на питательной среде Чапека (табл.1), в течение 72 ч при 30 °С в термостате с интенсивной аэрацией без перемешивания.

Таблица 1 – Твудофазное культивирование (среда Чапека)

Состав	г/л	Состав	г/л
глюкоза	14,0	хлориднатрия	0,35
нитраткалия	7,0	дигидрофосфат калия	0,35
карбонаткальция	0,7	Железа сульфат	следы
сульфат магния	0,35	агар-агар	20,0

Затем полученный мицелий использовали для второй стадии выращивания. Глубинное культивирование биомассы микроскопического гриба с аэрацией (1 л/ч) при следующих фиксированных условиях:

- 1) концентрация посевного материала – 4 г/л титр
- 2) активная кислотность (рН) – 6.98...7.09;
- 3) температура культивирования – 30°С.

Характеристика образцов приведена в табл. 2.

Биомасса отделяется от культуральной жидкости фильтрацией, высушивается и взвешивается, концентрация пенициллина определяется в конце культивирования.

Экстракцию антибиотика из культуральной жидкости осуществляли с использованием бутилацетата (100 мл на 1 л) при уровне рН среды около 2.3-3. Смесь выдерживают в холодильнике в течение 12 часов, после чего осуществляют отгонку экстрагента с помо-

щью роторного испарителя. Концентрацию антибиотика определяли с использованием метода тонкослойной хроматографии и денситометра "Сорбил".

Результаты и обсуждения

Результаты представлены в табл. 3. Наибольшая концентрация биомасса микроскопического гриба (Y[Бм]) в диапазоне от 11.7 до 13.2 г/л наблюдалась на питательных средах FM1, FM2, FM6 и FM7, что значительно выше по сравнению с другими образцами питательных сред.

Однако наибольшие концентрации пенициллина (Y[АБ]) были зафиксированы на средах FM5, FM6, FM7 и FM8 (561, 533, 781 и 640 мкг/мл соответственно) (табл. 3).

Наибольшее количество пенициллина синтезировалось при использовании питательной среды, содержащей источник углерода с концентрацией от 28.63 до 32.84 г/л, источник азота 2.7 г/л и концентрацию фосфора 0.95 г / л.

Таблица 2 – Составы питательных сред

№ образца	Глюкоза мг/л	Сахароза мг/л	Кукурузный экстракт мг/л	Хлорид аммония мг/л	Калий фосфорно кислый, мг/л	Сульфат магния мг/л	Меловое молоко, мг/л	Вода, мл
1	40	40	20	7.63	2	0.125	5	1000
2	40	30	20	7.63	2	0.125	5	1000
3	40	40	20	3.43	2	0.125	5	1000
4	40	30	20	3.43	2	0.125	5	1000
5	40	40	20	7.63	6	0.125	5	1000
6	40	30	20	7.63	6	0.125	5	1000
7	40	40	20	3.43	6	0.125	5	1000
8	40	30	20	3.43	6	0.125	5	1000

Таблица 3 – Состав питательных сред (ПС), используемых для культивирования микроскопического гриба *Penicillium chrysogenum*

	x1	x2	x3	x1	x2	x3	x4	x5	Y[АБ]	Y[Бм]	Y[pH]
	C	N	P	m(C),	m(N),	m(P),	T°, C	Аэрация, л/мин	мкг/мл	г/л	
FM1	+	+	-	32.84	2.7	0.37	30	5	484	12.5	7.6
FM2	-	+	-	28.63	2.7	0.37	30	5	442	11.7	7.5
FM3	+	-	-	32.84	1.6	0.37	30	5	537	8.6	7.6
FM4	-	-	-	28.63	1.6	0.37	30	5	515	8.2	7.5
FM5	+	+	+	32.84	2.7	0.95	30	5	561	13.2	7.6
FM6	-	+	+	28.63	2.7	0.95	30	5	533	12.8	7.6
FM7	+	-	+	32.84	1.6	0.95	30	5	781	9.4	7.6
FM8	-	-	+	28.63	1.6	0.95	30	5	640	8.7	7.6

Выводы

Оптимизация культуры производства пеницилина на основе изменения трех веществ в среде показала, что среды с высокой биомассой не всегда являются средами, на которых производится наибольшее количество метаболитов. Поскольку эти компоненты, взятые в разных концентрациях, могут по-разному действовать на клеточный метаболизм и приводить к производству ферментов, участвующих в производстве биомассы (концентрация азота равна 2.7

г/л), или к производству ферментов, участвующих в производстве вторичных метаболитов (концентрация азота равна 1.7 г / л). Из этого следует, что для получения большого количества пенициллина необходимо использовать питательную среду, содержащую источник углерода - глюкозу (40 г/л) и сахарозу (30-40 г/л), источник азота - хлористый аммония (3.43 г/л) и в источника фосфора - фосфат калия (6 г/л).

Литература:

- Justin P., Paul G.C., Nienow A.W., Thomas C.R Зависимость роста, морфологии, вакуолизации и продуктивности *Penicillium chrysogenum* в заквасках периодического действия от типа рабочего колеса и интенсивности перемешивания. [Dependence of *Penicillium chrysogenum* growth, morphology, vacuolation and productivity in fed-batch fermentation on impeller type and agitation intensity.]. *Biotech. Bioeng.* 59 no 6, 762-775 с
- Teoh, Y.P., M.M. Donand S. Ujang, 2011. Улучшение питательных веществ с использованием статистической оптимизации для роста *Schizophyllum commune* и его противогрибковой активности против древесных деградирующих грибов каучуковой древесины [Nutrient improvement using statistical optimization for growth of *Schizophyllum commune* and its antifungal activity against wood degrading fungi of rubber wood]. *Biotechnol. Prog.*, no 28, 332-341 с
- А.Н. Гайдадин. Применение полного факторного эксперимента при проведении исследований: метод. указания/сост. А.Н. Гайдадин, С.А. Ефремова. ВолгГТУ, Волгоград, 2008. -16 с.
- Луканин А. В. Инженерная биотехнологии : основы технологии микробиологических производств. StudRef. Москва, 2017, 297 с